

Finanzielle Sorgen von ambulant versorgten Krebspatient:innen: Eine Beobachtungsstudie aus Deutschland

Hintergrund:

Finanzielle Toxizität bezeichnet die ökonomische Belastung, die Krebspatient:innen während ihrer Diagnose und Behandlung erfahren. Sie umfasst sowohl direkte als auch indirekte Kosten. Angesichts steigender Behandlungskosten und möglicher Einkommensverluste durch Arbeitsunfähigkeit stellt die Krebserkrankung ein Risiko für eine erhöhte finanzielle Belastung dar. Diese Belastung kann das psychosoziale Wohlbefinden beeinträchtigen und die Lebensqualität der Patient:innen mindern. Aktuelle Studien zeigen, dass insbesondere jüngere Krebspatientinnen von einer erheblichen finanziellen Belastung betroffen sind.

Zielsetzung:

In Deutschland spielt die ambulante Versorgung eine zentrale Rolle in der Krebsbehandlung. Diese Versorgungsstruktur, eingebettet in ein überwiegend öffentlich finanziertes Gesundheitssystem, unterscheidet sich von anderen Ländern und wurde in der bisherigen Forschung zur finanziellen Toxizität von Krebserkrankungen unzureichend berücksichtigt. Ziel dieser Studie ist es daher, den Zusammenhang zwischen der subjektiv empfundenen finanziellen Belastung von ambulant versorgten Krebspatient:innen und potenziellen Risikofaktoren in einer deutschen Kohorte zu untersuchen.

Methode:

In einer bundesweiten Querschnittsbefragung wurden standardisierte Fragebögen von 120 Ärzt:innen aus 37 onkologischen Praxen an ihre Patient:innen verteilt. Insgesamt nahmen 5.171 Krebspatient:innen an der Befragung teil (Rücklaufquote: 71,7 %). Zur Erhebung der finanziellen Sorgen wurde die entsprechende Subskala des FIAT (Financial Toxicity Assessment Tool) verwendet, das speziell entwickelt und validiert wurde, um die finanziellen Belastungen durch onkologische Behandlungen zu erfassen. Ein multivariablen lineares Regressionsmodell analysiert den Zusammenhang zwischen finanziellen Sorgen und Faktoren wie Alter, Geschlecht, beruflichem Status, Wohnsituation und Krebsart.

Ergebnisse:

Die finalen Ergebnisse des Regressionsmodells werden zum Zeitpunkt der Konferenz präsentiert. Ergebnisse aus früheren Studien deuten darauf hin, dass besonders jüngere, alleinstehende Lungenkrebspatientinnen mit einem prekären beruflichen Status eine höhere finanzielle Belastung erfahren.

Implikationen für Forschende und / oder Versorgungspraxis:

Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer intensiveren Auseinandersetzung mit den finanziellen Belastungen von Krebspatient:innen. Die Ergebnisse können Hinweise darauf geben, welche Patientengruppen gezielte Unterstützungsmaßnahmen benötigen, um finanzielle Belastungen zu verringern. Für die Versorgungsforschung ergeben sich aus den Ergebnissen weiterführende Fragestellungen, insbesondere zur psychosozialen Unterstützung von Patient:innen und zur Entwicklung gezielter Interventionsstrategien zur Verbesserung der Lebensqualität, unter Berücksichtigung der finanziellen Toxizität während der onkologischen Behandlung.